

**PEMANFAATAN TANAH SEBAGAI SPOT FOTO: INISIATIF
KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM BISNIS DIGITAL DI
KALLWA COFFE**

Muhammad Asrul Maulana^{1*}, Muhammad Saddam Navaro², Adika Surya
Perdana³

¹Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga,
Indonesia

^{2,3}Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: asrulnaa7@gmail.com

ABSTRAK

Proyek ini mengeksplorasi keterlibatan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan sebagai spot foto di Kallwa Coffee. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan daya tarik pariwisata dengan melibatkan mahasiswa dalam perencanaan, pengembangan, dan promosi destinasi. Metode penelitian mencakup survei lapangan, kolaborasi dengan komunitas setempat, dan pelibatan aktif mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa efektif dalam menciptakan spot foto menarik, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendukung pertumbuhan pariwisata Kallwa Coffee.

Kata-kata kunci: Spot Foto, Pariwisata Kallwa Coffee

ABSTRACT

This project explores the involvement of students from Muhammadiyah University Sidoarjo in optimizing land utilization as photo spots at Kallwa Coffee. The research aims to enhance tourism attractiveness by engaging students in destination planning, development, and promotion. The research methodology includes field surveys, collaboration with the local community, and active student involvement. The results indicate that student engagement is

effective in creating attractive photo spots, raising community awareness, and supporting the growth of tourism at Kallwa Coffee.

Keywords: Photo Spots, Kallwa Coffee Tourism

Pendahuluan

CV. Kopi Citarasa Persada Adalah Sebuah Commanditer Vennootschap (CV) Yang Bergerak Di Bidang Perdagangan Kopi, Pengelolaan Hasil Bumi, Perindustrian, Dan Jasa Seperti Pariwisata, Rumah Makan, Serta Tanaman Boga. Cv Ini Didirikan Melalui Akta Pendirian Dengan Nomor: 26 Pada Tanggal 20 Desember 2017 Oleh Philipus Kurnia Wluaya, S.H, M.Kn. Akta Pendirian Ini Dibuat Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hingga saat ini disebut Kallwa Coffee.

Sebagai Cv, Struktur Perseroan Terdiri Dari Dua Jenis Persero, Yaitu Persero Aktif Dan Persero Pasif. Persero Aktif Memiliki Tanggung Jawab Penuh Terhadap Pengelolaan Dan Operasional Bisnis, Sementara Persero Pasif Bertanggung Jawab Sesuai Dengan Kontribusi Modal Yang Mereka Berikan. Cv. Kopi Citarasa Persada Memiliki Fokus Usaha Pada Perdagangan Kopi, Pengelolaan Hasil Bumi, Perindustrian, Dan Jasa Terkait Seperti Pariwisata, Rumah Makan, Serta Tanaman Boga.(Abisono et al., 2020)

Akta Pendirian Nomor: 26 Tanggal 20 Desember 2017 Yang Dibuat Oleh Philipus Kurnia Wluaya, S.H, M.Kn Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Merupakan Landasan Hukum Sah Yang Melegalkan Pendirian Cv. Kopi Citarasa Persada. Dalam Akta Pendirian Ini, Dijelaskan Tujuan Pendirian Cv, Struktur Perseroan, Peran Masing-Masing Persero, Serta Batasan Dan Tanggung Jawab Mereka Sesuai Dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku.(Aji et al., 2019)

Sejak Pendiannya, Cv. Kopi Citarasa Persada Memiliki Legitimasi Hukum Yang Memungkinkan Untuk Menjalankan Operasional Bisnisnya Sesuai Dengan Cakupan Yang Telah Dijelaskan Dalam Akta Pendirian. Penting Bagi Cv Ini Untuk Terus Mematuhi Peraturan Hukum Yang

Berlaku Dan Memastikan Kelangsungan Operasional Sesuai Dengan Ketentuan Yang Telah Diatur Dalam Akta Pendirian Serta Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia. (Agusintadewi et al., 2022)Sertifikat Halal Dengan Nomor Sertifikat Tertentu Diterbitkan Oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Ini Menegaskan Bahwa Jenis Produk Tertentu Yang Diproduksi Oleh Perusahaan Bernama "Cv. Kopi Citarasa Persada" Telah Memenuhi Standar Dan Ketentuan Halal Yang Ditetapkan. Penerbitan Sertifikat Ini Dilakukan Di Jakarta Dan Berlaku hingga batas waktu yang ditentukan. Dengan sertifikat ini, produk-produk seperti Robusta dan Kopi Herbal yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut diakui sebagai produk halal dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk mematuhi standar kehalalan dalam produksi mereka.(Andriyanty and Wahab, 2019)

Perubahan pesat dalam perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan. Era digital membawa implikasi mendalam pada strategi bisnis, termasuk dalam hal branding. Perubahan perilaku konsumen, terutama generasi milenial, yang semakin mengandalkan teknologi informasi, telah memicu kebutuhan mendalam untuk transformasi strategi branding. Generasi milenial sebagai konsumen masa kini dan masa depan memiliki karakteristik dan preferensi unik, mendorong perusahaan untuk memahami dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini.(Aklimawati et al., 2014)

Industri makanan dan minuman, khususnya kopi, menjadi salah satu sektor yang terpengaruh secara signifikan oleh perubahan ini. CV. Kopi Citarasa Persada, sebagai perusahaan yang beroperasi dalam industri ini, harus dapat berinovasi dan bertransformasi sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini mendorong perlunya penelitian mendalam mengenai bagaimana CV. Kopi Citarasa Persada dan perusahaan sejenis dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan strategi

branding mereka agar lebih efektif dan sesuai dengan preferensi generasi milenial.(Elizabeth, 2020)

Maraknya Bisnis Online telah menjadi fenomena yang tak terhindarkan dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Teknologi informasi telah membuka pintu lebar bagi pelaku bisnis untuk memasarkan produk dan jasa mereka secara daring, menciptakan lahan subur bagi perkembangan bisnis online. Salah satu contoh bisnis online yang muncul sebagai hasil dari perkembangan ini adalah CV. Kopi Citarasa Persada, yang turut merasakan manfaat dari revolusi digital ini. Namun, di balik peluang dan manfaat yang ditawarkan bisnis online, terdapat tantangan yang memerlukan penerapan hukum yang efektif dan pengelolaan informasi teknologi yang aman.(Nurhasanah and Dewi, 2020)

Pada proposal ini, akan dibahas mengenai implementasi hukum bisnis online dan permasalahan terkait kejahatan informasi teknologi pada CV. Kopi Citarasa Persada. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana CV. Kopi Citarasa Persada menghadapi dan menerapkan aspek hukum dalam menjalankan bisnis online mereka, serta mengidentifikasi ancaman dan kejahatan informasi teknologi yang mereka hadapi. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa bisnis online dapat beroperasi secara adil, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(Prabasiwi and Kusmiati, 2019)

keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini menjadi urgensi untuk memberikan panduan yang konkret dan terperinci kepada perusahaan seperti CV. Kopi Citarasa Persada, serta industri lainnya, dalam mengintegrasikan teknologi informasi dalam strategi branding mereka, memastikan relevansi dan daya tarik bagi generasi milenial yang semakin dominan di pasar. (Purnomo et al., 2021)

Studi ini memfokuskan pada transformasi branding ala milenial yang berbasis teknologi informasi, khususnya dalam konteks CV. Kopi Citarasa Persada. Saat ini, perusahaan-perusahaan di berbagai industri,

termasuk industri makanan dan minuman seperti kopi, mengalami pergeseran signifikan dalam strategi branding untuk menjangkau dan mempengaruhi generasi milenial yang memiliki karakteristik dan preferensi unik. Namun, masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi dalam pemahaman mendalam mengenai bagaimana perusahaan seperti CV. Kopi Citarasa Persada dapat mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam mengubah strategi branding mereka untuk menarik perhatian dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan milenial. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan mengisi celah pengetahuan ini untuk memberikan wawasan yang lebih baik dalam mengembangkan strategi branding yang efektif di era milenial yang terus berkembang. (Purnomo et al., 2021)

Pengembangan sektor pariwisata menjadi aspek krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Salah satu destinasi yang menjadi fokus penelitian adalah CV Kopi Cita Rasa Persada, yang dikenal dengan Kallwa Coffee. Pariwisata di Kallwa Coffee menjadi potensi yang harus dioptimalkan, khususnya melalui pengembangan spot foto yang menarik. CV Kopi Cita Rasa Persada memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman berkesan bagi para wisatawan. (Afitah et al., 2018)

Namun, melihat tren penurunan kepuasan wisatawan selama satu bulan sebelum adanya spot foto, yaitu sebesar 43%, menjadi suatu perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya inovasi dalam meningkatkan daya tarik destinasi. Setelah pelaksanaan inisiatif keterlibatan mahasiswa dan pembangunan spot foto, angka kepuasan wisatawan melonjak menjadi 79%. Hal ini menunjukkan bahwa spot foto memiliki dampak positif dalam meningkatkan pengalaman wisatawan di Kallwa Coffee.

Spot Foto sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Lahan Kallwa Coffee. Spot foto di Kallwa Coffee tidak hanya sekadar elemen estetika, melainkan juga merupakan strategi kunci dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan lahan. Dengan menciptakan spot-spot foto

menarik, destinasi ini dapat mengoptimalkan potensi visualnya untuk menarik perhatian wisatawan. Keberadaan spot foto yang menarik dapat memberikan dampak positif dalam beberapa aspek:

Daya Tarik Pariwisata: Spot foto yang menarik dapat menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung. Hal ini tidak hanya menciptakan pengalaman berkesan, tetapi juga memotivasi wisatawan untuk berbagi pengalaman mereka melalui media sosial, memberikan promosi organik bagi Kallwa Coffee. (Annas and Saprudin, 2023)

Optimisasi Pemanfaatan Lahan: Dengan merancang spot foto secara cerdas, lahan yang mungkin sebelumnya terabaikan dapat dioptimalkan untuk keperluan pariwisata. Area-area yang memiliki potensi visual yang kuat dapat diubah menjadi spot foto menarik, meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan secara keseluruhan.

Pengalaman Pengunjung yang Ditingkatkan: Spot foto yang menarik menciptakan pengalaman yang unik bagi pengunjung. Hal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pengunjung untuk berfoto, tetapi juga meningkatkan kualitas keseluruhan pengalaman wisata, membentuk kenangan positif yang dapat memotivasi kunjungan berulang. (Anggreani and Muallidin, 2021)

Branding Destinasi: Spot foto yang mencolok dapat menjadi ciri khas destinasi. Ketika pengunjung mengidentifikasi destinasi dengan keindahan visual tertentu, hal tersebut dapat memperkuat branding Kallwa Coffee sebagai destinasi yang instagrammable dan menarik.

Dukungan untuk Ekonomi Lokal: Melalui peningkatan daya tarik pariwisata, spot foto dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal, termasuk peningkatan kunjungan, pembelian produk lokal, dan berkontribusi pada pertumbuhan bisnis sekitar. (Alhadar et al., 2022)

Dengan demikian, implementasi spot foto di Kallwa Coffee bukan hanya sekadar aspek visual semata, melainkan juga sebuah strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan lahan, memperkaya

pengalaman pengunjung, dan mendukung pertumbuhan pariwisata serta ekonomi lokal.(Astuti et al., 2019)

Melihat kondisi tersebut, terdapat kekosongan penelitian mengenai pengaruh langsung partisipasi mahasiswa dalam inisiatif pengembangan pariwisata terhadap peningkatan kepuasan wisatawan. Oleh karena itu, tim Universitas Muhammadiyah Sidoarjo BKP ISS Studi Proyek Independen MBKM menjalankan penelitian ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi dan efektivitas keterlibatan mahasiswa dalam menciptakan spot foto sebagai strategi peningkatan pariwisata di Kallwa Coffee.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi CV Kopi Cita Rasa Persada maupun mahasiswa sebagai agen perubahan dalam pengembangan pariwisata lokal. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam merancang kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pariwisata dan kepuasan pengunjung di destinasi wisata setempat.

Metode

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan tanah sebagai spot foto di Kallwa Coffee melalui inisiatif keterlibatan mahasiswa. Pada periode pengabdian masyarakat, yakni 23 November 2023 hingga 12 Desember 2023, tahapan awal mencakup studi literatur untuk memahami konsep optimisasi pemanfaatan lahan dan dampak partisipasi mahasiswa dalam pengembangan pariwisata. Survei awal dilakukan untuk mengidentifikasi potensi spot foto dan mendapatkan wawasan dari masyarakat setempat. Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dilibatkan dalam perencanaan, pengembangan, dan promosi spot foto. Proses pemetaan dilakukan dengan partisipasi mahasiswa, berdasarkan hasil survei awal.

Selanjutnya, kegiatan promosi dan edukasi dilaksanakan melibatkan mahasiswa serta melibatkan komunitas setempat, dengan pengukuran dampaknya terhadap peningkatan kesadaran masyarakat. Survei lanjutan dilakukan untuk mengevaluasi respons masyarakat terhadap perubahan spot foto dan dampaknya terhadap pariwisata Kallwa Coffee. Data kualitatif dan kuantitatif dianalisis untuk menilai efektivitas inisiatif keterlibatan mahasiswa. Hasil penelitian dibahas untuk menyimpulkan kontribusi positif keterlibatan mahasiswa dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah sebagai spot foto terhadap peningkatan pariwisata di Kallwa Coffee.

Hasil dan Pembahasan

1. Prosedur Pembuatan Spot Foto Kallwa Coffee

Pariwisata merupakan sektor yang potensial dalam pengembangan ekonomi suatu daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan daya tarik pariwisata adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan tanah sebagai spot foto yang menarik perhatian wisatawan. Tulisan ini akan membahas inisiatif keterlibatan mahasiswa dalam meningkatkan pariwisata melalui pengembangan spot foto di Kallwa Coffee. Kallwa Coffee, sebuah destinasi kopi yang menawarkan pengalaman unik, memiliki potensi untuk menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun internasional. Pemanfaatan tanah di sekitar Kallwa Coffee sebagai spot foto yang menarik dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam menginisiasi dan melibatkan diri dalam proyek ini. Melalui kerjasama dengan pemilik Kallwa Coffee, mahasiswa dapat melakukan survei potensi spot foto, mengidentifikasi kebutuhan perbaikan, dan merancang konsep yang memikat untuk meningkatkan pengalaman pengunjung. Dengan keterlibatan mahasiswa, spot foto di sekitar Kallwa Coffee dapat direvitalisasi menjadi destinasi yang menarik.

Penerapan desain kreatif, instalasi artistik, dan peningkatan infrastruktur akan memberikan nilai tambah pada pengalaman wisatawan. Selain itu, media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan spot foto ini, sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas.(Agus et al., 2017)

Peran Mahasiswa: Mahasiswa dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata melalui pemikiran kreatif, keterampilan desain, dan keberanian dalam menginisiasi proyek. Keterlibatan mereka membantu menciptakan pengalaman baru dan membangun daya tarik yang berkelanjutan. Manfaat bagi Kallwa Coffee: Peningkatan spot foto tidak hanya memberikan manfaat bagi pariwisata, tetapi juga menguntungkan bisnis Kallwa Coffee secara langsung. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, pendapatan dari penjualan kopi dan layanan lainnya dapat meningkat. Dampak pada Pariwisata Lokal: Inisiatif ini dapat berdampak positif pada pariwisata lokal dengan menarik perhatian wisatawan baru, menciptakan lapangan kerja tambahan, dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil di sekitar Kallwa Coffee. Berikut adalah Prosedur lengkap Spot Foto Kallwa Coffee.(Aristya et al., 2017)

Gambar 1. Perencanaan Program

Pada tahap awal perencanaan program, tim mahasiswa bersama pemilik Kallwa Coffee melakukan analisis mendalam terhadap potensi lahan yang akan dijadikan spot foto. Perencanaan melibatkan pemetaan area, identifikasi karakteristik unik, serta penentuan desain yang sesuai dengan citra dan konsep Kallwa Coffee. Diskusi intensif antara mahasiswa dan pemilik bisnis menjadi landasan untuk menggambarkan visi bersama dalam menciptakan spot foto yang menarik dan khas.

Gambar 2. Penentuan Efektivitas Lahan

Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah penentuan efektivitas lahan. Tim mahasiswa melakukan evaluasi terhadap potensi visual dan daya tarik yang dapat dihasilkan dari setiap sudut lahan yang dipilih. Penelitian ini mencakup penentuan pencahayaan optimal, perbandingan antara lahan yang berpotensi tinggi dan rendah, serta identifikasi elemen alam yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan daya tarik visual dari spot foto tersebut.

Gambar 3. Pembuatan Pondasi Spot Foto

Proses selanjutnya adalah pembuatan pondasi spot foto. Mahasiswa bekerja sama dengan ahli konstruksi untuk menentukan desain dan material pondasi yang tepat. Tahap ini mencakup pembangunan struktur dasar yang kokoh untuk mendukung elemen dekoratif yang akan ditempatkan di atasnya. Keakuratan dan kestabilan pondasi menjadi fokus utama untuk memastikan spot foto memiliki daya tahan jangka panjang.

Gambar 4. Finishing Warna Kayu dan Lampion

Pada tahap finishing, mahasiswa memperhatikan detail estetika dengan melakukan pengecatan dan penyelesaian warna kayu serta pemasangan

lampion. Proses ini melibatkan pemilihan warna yang sesuai dengan konsep Kallwa Coffee, menciptakan kesan visual yang harmonis dan menciptakan atmosfer yang menyenangkan. Keterlibatan seniman lokal dalam tahap ini dapat memberikan sentuhan khas daerah.

Gambar 5. Spot Foto Kallwa Coffee

Setelah selesai, spot foto di Kallwa Coffee siap untuk dinikmati oleh pengunjung. Desain yang telah direncanakan dengan baik dan dikerjakan secara profesional menciptakan latar belakang yang menarik dan Instagramable. Spot ini menjadi daya tarik utama, memberikan pengalaman visual yang unik bagi pengunjung dan meningkatkan citra Kallwa Coffee sebagai destinasi yang kreatif.

Gambar 6. Wisatawan Memanfaatkan Spot Foto

Gambar ini merefleksikan keberhasilan proyek, di mana wisatawan dengan antusias memanfaatkan spot foto yang telah dibangun. Interaksi positif antara pengunjung dan spot foto menciptakan momen yang dapat dibagikan melalui media sosial, menjadikan Kallwa Coffee sebagai destinasi yang diminati oleh berbagai kalangan. Keberhasilan proyek ini menjadi bukti nyata bahwa melibatkan mahasiswa dalam pengembangan pariwisata dapat menciptakan pengalaman berkesan bagi masyarakat luas.

2. Analisis Paska Pengabdian Pembuatan Spot Foto dan Perubahan Perilaku Kepuasan Wisatawan dalam Pengembangan Bisnis Digital

Daya Tarik Pariwisata: Implementasi spot foto di Kallwa Coffee secara signifikan meningkatkan daya tarik pariwisata. Pengunjung tertarik untuk mengabadikan momen di spot-spot foto yang dirancang secara kreatif. Spot foto yang menarik memberikan nilai tambah pada destinasi, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung. Keterlibatan mahasiswa dalam perancangan spot foto berhasil menciptakan atraksi visual yang memberikan dampak positif terhadap jumlah kunjungan.

Optimisasi Pemanfaatan Lahan: Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan di Kallwa Coffee menjadi lebih efektif melalui penambahan spot foto. Area-area yang sebelumnya kurang dimanfaatkan kini menjadi daya tarik utama. Penerapan spot foto tidak

hanya berdampak pada peningkatan daya tarik visual tetapi juga pada pengoptimalan pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ini menunjukkan bahwa spot foto dapat menjadi solusi kreatif untuk mengoptimalkan potensi lahan destinasi.

Pengalaman Pengunjung yang Ditingkatkan: Pengalaman pengunjung di Kallwa Coffee mengalami peningkatan yang signifikan setelah adanya spot foto. Pengunjung lebih terlibat dan menikmati waktu mereka di destinasi. Dengan menciptakan pengalaman yang lebih baik melalui spot foto, destinasi ini berhasil memenuhi ekspektasi pengunjung. Keterlibatan mahasiswa dalam perencanaan dan pengembangan destinasi turut berkontribusi pada peningkatan kualitas pengalaman pengunjung.

Branding Destinasi: Spot foto menciptakan identitas visual yang kuat bagi Kallwa Coffee. Pengunjung mengidentifikasi destinasi ini dengan keunikan dan keindahan visualnya. Keberhasilan dalam menciptakan branding destinasi yang kuat melalui spot foto memberikan dampak positif pada citra Kallwa Coffee. Hal ini dapat memperluas daya tarik destinasi dan mendukung upaya pemasaran.

Dukungan untuk Ekonomi Lokal: Peningkatan kunjungan wisatawan berkontribusi pada dukungan ekonomi lokal, seperti peningkatan penjualan produk lokal dan pertumbuhan bisnis sekitar. Keterlibatan mahasiswa dalam inisiatif pengembangan pariwisata tidak hanya berdampak pada pengalaman wisatawan tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi yang nyata bagi komunitas setempat. Ini menciptakan dampak positif secara holistik.

Dengan menggabungkan inisiatif keterlibatan mahasiswa dan pengembangan spot foto, Kallwa Coffee berhasil mengoptimalkan pemanfaatan lahan, meningkatkan daya tarik pariwisata, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi ini efektif dalam meningkatkan potensi destinasi wisata, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Implikasinya, penelitian ini memberikan

kontribusi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan memberikan arah bagi pengembangan destinasi serupa di masa depan. Dengan hasil penelitian yang mengungkapkan dampak positif, terdapat sejumlah implikasi yang dapat diambil. Pertama, pengembangan destinasi wisata melalui inisiatif keterlibatan mahasiswa dalam pembangunan spot foto dapat menjadi model bagi destinasi wisata lainnya. Kreativitas, inovasi, dan energi positif yang dibawa oleh mahasiswa membuktikan menjadi faktor penting dalam mengubah destinasi menjadi lebih menarik dan berdaya saing. Selanjutnya, hasil ini juga memperkuat konsep bahwa pengoptimalan pemanfaatan lahan destinasi wisata tidak selalu memerlukan investasi besar atau perubahan struktural yang drastis. Penggunaan kreatif lahan, seperti yang terwujud dalam spot foto, mampu memberikan dampak besar pada peningkatan atraktivitas destinasi. Peningkatan daya tarik pariwisata dan citra destinasi melalui spot foto juga memiliki implikasi positif pada daya saing destinasi di tingkat regional dan mungkin nasional. Destinasi yang mampu memberikan pengalaman yang unik dan menarik dapat menarik wisatawan dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan implementasi spot foto tidak hanya terletak pada unsur visual semata. Keterlibatan mahasiswa dalam proses perencanaan, pengembangan, dan promosi menjadi faktor kunci dalam kesuksesan ini. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia, khususnya melibatkan mahasiswa, dapat menjadi bagian integral dari strategi pengembangan pariwisata. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami potensi pengembangan pariwisata lokal melalui kreativitas dan partisipasi mahasiswa. Implikasinya tidak hanya pada peningkatan daya tarik destinasi, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi lokal dan membangun identitas destinasi yang kuat. Oleh karena itu, pengembangan strategi berbasis kreativitas dan partisipasi aktif masyarakat, terutama melibatkan mahasiswa, dapat menjadi panduan

bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif di berbagai destinasi.

Penelitian ini mengungkap perubahan signifikan dalam perilaku kepuasan wisatawan sebelum dan setelah implementasi spot foto di Kallwa Coffee. Sebelum adanya spot foto, tingkat kepuasan wisatawan mencapai angka 43%, yang menunjukkan adanya penurunan kepuasan. Namun, setelah pelaksanaan inisiatif keterlibatan mahasiswa dan pembangunan spot foto, terjadi peningkatan yang mencolok, mencapai 79%.

Penurunan Kepuasan Sebelum Implementasi: Sebelum adanya spot foto, tingkat kepuasan wisatawan menurun, menciptakan kebutuhan akan strategi baru dalam meningkatkan daya tarik destinasi. Kemungkinan penyebab penurunan kepuasan dapat berasal dari kurangnya elemen menarik dan inovatif, yang membuat destinasi kurang memikat bagi pengunjung.

Peningkatan Kepuasan Setelah Implementasi: Setelah implementasi spot foto, terjadi peningkatan drastis pada tingkat kepuasan, mencapai 79%. Spot foto yang menarik, kreatif, dan terlibat dalam proses pembangunan oleh mahasiswa, menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepuasan. Spot foto menciptakan pengalaman yang lebih positif dan memikat bagi pengunjung.

Pengaruh Media Sosial dan Word of Mouth: Spot foto yang menarik menjadi daya tarik utama bagi pengunjung untuk berbagi pengalaman mereka melalui media sosial, menciptakan promosi organik. Peningkatan kepuasan wisatawan menciptakan efek word of mouth positif, di mana pengunjung yang puas cenderung merekomendasikan destinasi kepada orang lain.

Perubahan Pola Kunjungan Wisatawan: Peningkatan kepuasan berkontribusi pada perubahan pola kunjungan, dengan beberapa wisatawan mungkin menjadi pengunjung berulang untuk menikmati pengalaman yang ditingkatkan. Daya tarik yang lebih besar dapat

menarik sejumlah wisatawan baru, mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.

Dengan demikian, perubahan perilaku kepuasan wisatawan yang terjadi setelah implementasi spot foto mencerminkan dampak positif strategi ini terhadap pengalaman pengunjung dan citra destinasi. Keterlibatan mahasiswa dalam proses ini menjadi faktor kunci dalam menciptakan perubahan positif dalam perilaku dan persepsi wisatawan terhadap Kallwa Coffee.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, inisiatif keterlibatan mahasiswa dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah sebagai spot foto di sekitar Kallwa Coffee telah membawa dampak positif yang signifikan. Mahasiswa sebagai agen perubahan berhasil mengubah area sekitar Kallwa Coffee menjadi destinasi yang menarik dan instagramable, menciptakan pengalaman baru bagi pengunjung. Kreativitas mereka dalam merancang dan merevitalisasi spot foto tidak hanya memberikan nilai tambah pada destinasi wisata, tetapi juga berperan dalam meningkatkan pendapatan dan popularitas Kallwa Coffee sebagai destinasi kopi yang unik.

Selain itu, peran mahasiswa dalam proyek ini tidak hanya terbatas pada aspek estetika, tetapi juga mencakup upaya pemetaan dan promosi melalui media sosial. Dengan memanfaatkan platform digital, mereka berhasil meningkatkan visibilitas Kallwa Coffee dan spot foto yang telah diperbarui. Hasilnya, destinasi ini menjadi sorotan di berbagai media sosial, menarik perhatian wisatawan potensial dari berbagai daerah.

Dengan demikian, kolaborasi antara mahasiswa dan pemilik Kallwa Coffee bukan hanya merangsang pertumbuhan pariwisata di lokasi tersebut, tetapi juga memberikan contoh inspiratif tentang bagaimana keterlibatan masyarakat akademis dapat mengubah potensi pariwisata suatu daerah. Keberhasilan proyek ini menunjukkan bahwa

inisiatif yang melibatkan generasi muda dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan daya tarik pariwisata lokal, menciptakan peluang ekonomi baru, dan memberikan kontribusi positif pada perkembangan berkelanjutan suatu komunitas.

Daftar Pustaka

- Abisono, F.G., Rini, T., Sakro, A., 2020. The Commons dalam Perspektif Kewargaan: Studi Konflik Pengelolaan Wisata Alam Desa Bleberan Gunungkidul. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 6. <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.422>
- Afitah, I., Mariaty, M., Arifin, A., 2018. Perubahan Sosial Ekonomi sebagai Dampak dari Pariwisata Taman Nasional Tanjung Puting (Studi Kasus di Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat). *Anterior Jurnal* 18, 57-63. <https://doi.org/10.33084/anterior.v18i1.403>
- Agus, A.A., Ibsik, S., Muin, F., 2017. Aspirasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Tentang Wacana Gbhn Ditinjau Dalam Perspektif Ideologi Pembangunan. *Jurnal Ad'ministrare* 3, 133-136. <https://doi.org/10.26858/ja.v3i2.2573>
- Agusintadewi, N.K., Muktiwibowo, A.K., Manik, I.W.Y., Pebriyanti, N.L.P.E., Wiryawan, I.W., 2022. Pendampingan Kegiatan Prarancangan Sentra Produksi Anyaman Bambu sebagai Pendorong Ekonomi Perdesaan Desa Kayubihi, Bangli. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, 1-10. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i1.3713>
- Aji, I.M.L., Rini, D.S., Webliana, K., 2019. Pemanfaatan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Senaru sebagai sarana wisata edukasi melalui pengenalan jenis vegetasi. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 15, 53-60. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v15i1.861>
- Aklimawati, L., Yusianto, null, Mawardi, S., 2014. Characteristics of Quality Profile and Agribusiness of Robusta Coffee in Tambora

- Mountainside, Sumbawa. *Pelita Perkebunan (a Coffee and Cocoa Research Journal)* 30, 159-180.
<https://doi.org/10.22302/iccri.jur.pelitaperkebunan.v30i2.1>
- Alhadar, S., Latare, S., Antu, Y., Latif, A., Sahi, Y., Gobel, T., 2022. Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa: (Transformasi Wisata Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan UMKM di Desa Lembah Hijau). *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* 3, 336-342. <https://doi.org/10.35311/jmpm.v3i2.89>
- Andriyanty, R., Wahab, D., 2019. Preferensi Konsumen Generasi Z terhadap Konsumsi Produk Dalam Negeri. *ETHOS (Jurnal Penelitian dan Pengabdian)* 7, 280-296.
<https://doi.org/10.29313/ethos.v7i2.4694>
- Anggreani, M.D., Muallidin, I., 2021. Strategi Lembaga Adat Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Adat Osing Kemiren. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 2, 8-20. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i1.12542>
- Annas, I., Saprudin, D., 2023. Pemanfaatan Potensi Lokal Desa Simo Melalui Pengembangan Pariwisata Desa.
- Aristya, G.R., Sasongko, A.B., Hidayati, L., Setiawan, A., 2017. Implementasi Inovasi Budidaya Stroberi di Agrowisata Banyuroto Kabupaten Magelang Melalui Education for Sustainable Development. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)* 2, 125-132.
<https://doi.org/10.22146/jpkm.26500>
- Astuti, A., Suhari, S., Maisyaroh, A., Musviro, M., Prasetya, E., 2019. Potret Nilai Budaya Pengembangan Desa Burno Sebagai Eduwisata Berbasis Agronursing. *The Indonesian Journal of Health Science* 11, 118-127. <https://doi.org/10.32528/ijhs.v11i2.2953>
- Elizabeth, null, 2020. Model Riset Persepsi Nilai Dan Keputusan Pembelian Produk Kopi Wanaal (Papua Coffee). *eCo-Buss* 2, 30-36.
<https://doi.org/10.32877/eb.v2i2.127>
- Nurhasanah, S., Dewi, C., 2020. Defining the Role of Multinational

Corporations: Starbucks and Coffee Culture in Indonesia. *Jurnal Sentris* 2, 63-77. <https://doi.org/10.26593/sentris.v2i2.4181.63-77>

Prabasiwi, Y.P., Kusmiati, A., 2019. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Produk Kopi Arabika Matt Coffee Di Kabupaten Bondowoso. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)* 12, 57-. <https://doi.org/10.19184/jsep.v12i2.12205>

Purnomo, M., Yuliati, Y., Shinta, A., Riana, F.D., 2021. Developing coffee culture among indonesia's middle-class: A case study in a coffee-producing country. *Cogent Social Sciences* 7, 1949808-. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1949808>